

O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA BELGILANGAN NORMALAR ASOSIDA ZAMONAVIY SIFATLI TA’LIM TIZIMINI YARATISH VA INSON QADRINI TA’MINLASHNING HUQUQIY-ME’YORIY ASOSLARI

Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti rektori
Tarix fanlar doktori, professor

Annotatsiya.

Ushbu maqolada O‘zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida belgilangan inson qadri, tenglik va adolat tamoyillarining zamonaviy sifatli ta’lim tizimini yaratishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Xususan, Konstitutsiyada aks etgan “O‘zbekiston xalqi”, xalq hokimiyati, inson huquqlarining ustuvorligi hamda ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar kabi normalarning ta’lim sohasiga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi kabi xalqaro me’yorlarning milliy ta’lim siyosati bilan uyg‘unligi ko‘rsatib beriladi. Maqola zamonaviy ta’limni inson qadri, huquqiy asoslar va demokratik tamoyillar bilan uyg‘un holda rivojlantirish zarurligi haqida xulosa beradi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, inson qadri, xalq hokimiyati, tenglik, ayol va erkak huquqlari, xalqaro me’yorlar, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, suverenitet, demokratik tamoyillar, sifatli ta’lim, ta’lim islohoti, huquqiy asoslar, ma’naviy qadriyatlar, bag‘rikenglik, xalq birligi, milliy manfaatlar, fuqarolik jamiyati, gender tengligi, ta’lim siyosati.

Аннотация.

В данной статье анализируется роль принципов человеческого достоинства, равенства и справедливости, установленных Конституцией Узбекистана в новой редакции, в создании современной системы качественного образования. В частности, будет освещено влияние на сферу образования таких норм, как “народ Узбекистана”, народная власть, приоритет прав человека и равные возможности для женщин и мужчин, отраженных в Конституции. Также будет показано соответствие международных норм, таких как Всеобщая декларация прав человека, национальной политике в

области образования. В статье делается вывод о необходимости развития современного образования в гармонии с человеческим достоинством, правовыми основами и демократическими принципами.

Ключевые слова: Конституция, человеческое достоинство, народная власть, равенство, права женщин и мужчин, международные нормы, Всеобщая декларация прав человека, суверенитет, демократические принципы, качественное образование, образовательная реформа, правовые основы, духовные ценности, терпимость, единство народа, национальные интересы, гражданское общество, гендерное равенство, образовательная политика.

Annotation.

This article will analyze the role of the principles of human dignity, equality and justice in the creation of a modern quality education system as defined in the Constitution of Uzbekistan in the new edition. In particular, the influence of norms such as the “people of Uzbekistan”, people’s power, the priority of human rights and equal opportunities for women and men on the educational sphere is highlighted, which is reflected in the Constitution. It is also shown that international norms such as the Universal Declaration of human rights are in harmony with national education policies. The article concludes that it is necessary to develop modern education in harmony with human value, legal foundations and democratic principles.

Keywords: Constitution, human dignity, people’s power, equality, women and men’s rights, international norms, universal declaration of human rights, sovereignty, Democratic Principles, Quality Education, Educational Reform, legal foundations, spiritual values, tolerance, people’s unity, national interests, civil society, gender equality, education policy.

KIRISH

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bugungi jamiyat taraqqiyotining bosh go‘yasi bo‘lgan “inson qadri”, adolat, tenglik va bag‘rikenglik tamoyillarini o‘zida mujassam etgan holda, xalqimizning tarixiy tajribasi va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlashgan huquqiy poydevorni yaratdi. Asosiy

Qonunimizning ilk soʻzlari – “Oʻzbekiston xalqi” degan ibora Muqaddimada alohida taʼkidlanishi bilan oʻzida chuqur maʼno ifodalaydi. Bu ibora nafaqat huquqiy, balki maʼnaviy jihatdan ham barcha fuqarolarni – millatidan, tilidan, jinsi yoki eʼtiqodidan qatʼi nazar – yagona jamiyatning teng huquqli aʼzolari sifatida belgilaydi.

Bu oʻrinda muhim jihat shuki, “Oʻzbekiston xalqi” tushunchasi mazmunan yagona taqdir, umumiy masʼuliyat va mushtarak maqsadlarni oʻzida aks ettiradi. Konstitutsiyaning Muqaddimasida ifodalangan “inson huquqlari va davlat suvereniteti goʻyalariga sodiqlik” tamoyili esa, davlat siyosati, jamiyat taraqqiyoti va taʼlim tizimi rivojining yoʻnalishini aniq belgilab beradi.

Oʻzbekiston hududi qadimdan Sharq va Gʻarbni bogʻlagan “Buyuk ipak yoʻli”, “Shoh yoʻli” kabi yirik savdo hamda madaniy arteriyalar markazida joylashgan. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Fargʻona, Shosh kabi shaharlar oʻzaro hurmat, hamjihatlik va koʻp millatli ijtimoiy munosabatlar makoni sifatida shakllangan. Aholi oʻrtasidagi totuvlik, tenglik, kelishuv tamoyillariga asoslangan jamoaviy tartiblar oʻsha davrlardan boshlab jamiyat boshqaruvi va turmush tarzining meʼzoniga aylangan.

Bundan tashqari, karvonlar, sayyohlar, diplomatlar, olimlarning muntazam qatnovi tufayli hududimizda xalqaro aloqalar rivojlangan, bunda xorijlik mehmonlarning huquqlari ham jiddiy eʼtiborga olingan. Demak, bugungi tolerantlik va millatlararo totuvlik, inson qadri konsepsiyasi biz uchun yot emas – u ming yillik amaliy tajribaga ega.

Bunga yorqin misol – Alisher Navoiy ijodida qoʻllangan turkiy tilning boyligi. Uning asarlarida uchraydigan 80 mingdan ortiq soʻzlar aynan turli xalqlar bilan muloqot, madaniy almashinuv va ijtimoiy aloqalarning natijasidir. Tilning boyligi – bu xalq tafakkuri va madaniyatining serqatlamligidan darak.

Yangi Konstitutsiyada inson qadri – ustuvor tamoyil sifatida 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya hayotning barcha sohalarida inson qadri va hurmatini oliy mezon sifatida belgiladi. Uning 1-moddasida **“Oʻzbekiston**

– **suveren demokratik respublika**” deb belgilanishi davlat boshqaruvida inson manfaatlari, adolat va tenglik ustuvorligini ifodalaydi.

Xususan, Konstitutsiyaning **II bob** – Xalq hokimiyatchiligi, **III bob** – Konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligi inson huquqlarining daxlsizligini, tenglik va erkinlik tamoyillarining kafolatli ekanini ko'rsatadi. 58-moddada esa alohida ravishda: **“Ayollar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat jamiyat va davlat hayotining barcha jabhalarida ular uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydi.”** deb belgilangan. Bu norma gender tengligini, ijtimoiy adolatni va har bir insonning o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi uchun huquqiy kafolatdir.

Inson huquqlarining xalqaro me'yorlar bilan uyg'unligi, dunyo miqyosida qabul qilingan asosiy hujjat – **1948-yilgi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi** bugungi kunda insonning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy huquqlariga oid barcha global talablarni belgilab bergan. Unda aks etgan prinsiplar O'zbekiston Konstitutsiyasining 1-moddasidan 67-moddasigacha bo'lgan normalarda to'liq o'z ifodasini topgan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimida ishlaydigan 30 dan ortiq qo'mita va agentliklar har bir davlatda inson huquqlarining ta'minlanishini doimiy nazorat qilib boradi. O'zbekistonning xalqaro huquq normalarini tan olishi Konstitutsiya va ichki qonunlarimizning dunyo andozalari bilan uyg'unligini ta'minlaydi.

Zamonaviy sifatli ta'lim tizimi – inson qadri va huquqlari ta'minotining poydevori - Yangi Konstitutsiya ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratadi. Unda “Har bir inson sifatli ta'lim olish huquqiga ega” ekani belgilangan. Bu norma sifatli ta'limni nafaqat davlatning majburiyati, balki inson qadri va uning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning asosiy sharti sifatida belgilaydi.

Bugungi globallashtirish va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quv jarayonini zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, institutimizda ham ta'lim yo'nalishlari va fanlar mazmuni muntazam ravishda qayta ko'rib chiqilib, takomillashtirib borilmoqda. Ta'lim sifati monitoringi jarayonida ayrim mutaxassisliklar kesimida o'qitilayotgan

fanlarning bevosita kasbga mos kelmaslik holatlari aniqlangan bo'lib, amaldagi o'quv rejaları chuqur tahlil qilindi va natijada mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar soni ikki baravar qisqartirilmoqda. Bu esa o'quv yuklamalarining maqbullashuviga, talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga keng imkoniyat yaratmoqda.

Shuningdek, 2022–2023-o'quv yilidan boshlab 3–4-kurs talabalarining o'quv amaliyotlarini “4+2” modeli asosida umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tashi ilmiy-uslubiy jihatdan nihoyatda muhim qadam bo'ldi. Respublikamiz ta'lim tizimi tarixida ilk bor o'quv jarayoni amaliyot bilan qo'shib olib borilayotgani maqsadli kasbiy tayyorgarlik samaradorligini keskin oshirmoqda. Mazkur model talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni puxta egallash, balki o'z sohasi bo'yicha real ta'lim muhitida pedagogik ko'nikmalarni mustahkamlash imkonini bermoqda.

Pedagogik kadrlar tayyorlash tizimida yana bir muhim yangilik — 2021-yildan boshlab pedagogik ta'limning 6 bakalavriat yo'nalishida o'qish muddati 3 yil etib belgilanganidir. Xususan, institut tarkibidagi 60111900 – Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya va sport, 60111200 – Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi, 60111300 – Musiqa ta'limi, 60112200 – Jismoniy madaniyat (umumiy), 60112200 – Jismoniy madaniyat (ayollar sporti), 60112300 – Texnologik ta'lim kabi yo'nalishlarda 400 dan ortiq talaba qisqa muddatda yuqori malakali mutaxassis sifatida yetishib chiqmoqda. Bu esa mehnat bozoridagi pedagog kadrlar taqchilligining oldini olishga xizmat qilmoqda.

Yoshlar tarbiyasi masalasi nafaqat bugungi kunning dolzarb vazifasi, balki ertangi taraqqiyotning poydevoridir. Buyuk mutafakkir Aristotelning “Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi” degan hikmatli gapi asrlar davomida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Har bir jamiyat o'zining tarixiy-madaniy merosini avlodlardan avlodga yetkazishda tarbiya tizimiga tayanadi. Chunki qadriyatlarni o'zlashtira oladigan, mustahkam e'tiqod va dunyoqarashga ega avlodsiz taraqqiyot bo'lishi mumkin emas.

O‘zbekistonda keyingi yillarda olib borilayotgan “Yangi O‘zbekiston – yangicha tafakkur va yangicha dunyoqarash” tamoyiliga asoslangan islohotlar markazida aynan yoshlar tarbiyasi turadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Har bir insonning millati, tili va dinidan qat’i nazar, erkin, osuda va farovon yashashi – bizning bosh maqsadimizdir.”

Bu fikr ta’lim-tarbiya tizimining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan holda yangicha mazmun bilan boyitilayotganini anglatadi.

Shu bilan birga, yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham ta’lim yo‘nalishida tub o‘zgarishlar uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratmoqda. Xususan, Konstitutsiyaning 50-, 52-, 53-, 55-moddalarida ta’limning uzluksizligi, sifat kafolatlari, pedagoglarning huquqiy maqomi, yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasini ta’minlash bo‘yicha davlatning majburiyatlari belgilab berilgan bo‘lib, institutimizdagi yangilanishlar aynan shu konstitutsiyaviy talablarga uyg‘un ravishda amalga oshirilmoqda.

Bugungi islohotlar natijasida pedagogik ta’lim yangilangan mazmun asosida rivojlanmoqda, yoshlar tarbiyasi esa milliy go‘ya va ma’naviyat bilan uyg‘un, zamonaviy yondashuvlar bilan boyitilgan holda takomillashib bormoqda.

Hozirda yurtimizda insonning tug‘ilganidan tortib to 30 yoshga to‘lguniga qadar uni maktabgacha, umumta’lim, professional ta’lim, ikki bosqichli oliy ta’lim, oliy ta’limdan keying ta’lim turlarini qamrab oladi. Ush bu ta’lim bosqichlari ishlab chiqilishi, statistikashunos olimlar ta’kidlagan insonning bir yillik qo‘shimcha ta’limi uning umri mobaynida topadigan daromadlarini 10 foizga oshishiga xizmat qiladi, deya isbot qilingan qoniyatni ro‘yobga chiqarishga qaratilgan. Shuningdek, malaka oshirish, maktabdan tashqari ta’lim, masofaviy ta’lim, dual ta’lim, inklyuziv ta’lim, eksternat tartibidagi ta’lim, oilada ta’lim olish kabilar ham insonning ta’lim tizimidagi uzviyligini ta’minlovchi zamonaviy tushunchalar hisoblanadi. Ta’kidlash joizki, ta’lim ijtimoiy ehtiyojlar vositasi hisoblanib, zamonaviy insonning dunyoqarashida ilm – kishining hayotdagi maqomini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu sababli ham ta’lim tizimini bevosita amaliyot bilan bog‘lash ahamiyatga molik masalalardan sanaladi.

Bugungi kunda bilimi yuqori, ammo sust amaliy tajriba va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxassislarni qayta tayyorlashdan chetlashish uchun barcha darajadagi ta‘lim muassasalarining mehnat bozori talablariga maksimal yaqinlashuvi zaruriyati vujudga kelmoqda. Kadrlar tayyorlashda mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olish mexanizmi, ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish va rivojlantirishga asoslangan strategiyaning yo‘qligi mutaxassislarni tayyorlashdagi davlat tizimini shakllantirishning sekinlashuviga va uni bozor sharoitlariga moslashishiga imkon bermasligi mumkin.

Ta‘lim tizimining Konstitutsiyaviy asoslari quyidagi vazifalarni belgilaydi:

1. Teng va sifatli ta‘limga erishish
 - qizlar va o‘g‘il bolalar uchun teng imkoniyatlar;
 - ijtimoiy kelib chiqishidan qat’i nazar, har bir bola uchun sifatli ta‘lim kafolati.
2. Inson huquqlari bo‘yicha ta‘limni kuchaytirish
 - demokratik qadriyatlar, fikrlar xilma-xilligi, tolerantlikni shakllantirish;
 - konstitutsiyaviy bilimlarni o‘quv dasturlariga chuqur integratsiya qilish.
3. Zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantirish
 - raqamli savodxonlik, yaratish, fikrlash, ijodkorlik;
 - innovatsion yondashuvlar asosidagi o‘qitish.
4. Halqaro talablar bilan uyg‘unlashuv
 - ta‘lim standartlarini Yevropa va jahon andozalariga moslashtirish;
 - BMT, YUNESKO, YEXHT kabi tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish.

XULOSA

Bugungi O‘zbekiston taraqqiyoti **“inson qadri”** go‘yasiga tayangan holda rivojlanmoqda. Ta‘lim tizimining zamonaviylashuvi, gender tengligi, millatlararo totuvlik, huquqiy madaniyat va xalqaro me‘yorlarga asoslangan islohotlar – bularning barchasi yangi Konstitutsiyaning amaliy natijalaridir.

Prezidentimiz ta‘kidlaganidek: **“Inson qadri – biz uchun balandparvoz shior emas, balki har bir fuqaroga munosib hayot yaratish majburiyatidir.”**

Shu bois Konstitutsiya normalariga tayangan holda sifatli ta‘lim tizimini yaratish – nafaqat davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi, balki jamiyat taraqqiyoti va kelajak avlod kamoloti uchun eng muhim shartdir.

Xulosa qilib, aytish mumkinki, amaliyot – zamonaviy ta’limda yoshlarni tarbiyalash, ularni vatan taraqqiyotiga hissa qo‘shuvchi, islohotlarni qo‘llab-quvvatlovchi, ma’naviy yetuk, kreativ fikrlovchi, ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirgan kadrlarni – yoshlarni tarbiyalashda muhim jarayon hisoblanadi. Mutaxassis tayyorlovchi oliy ta’lim muassasasi sifatida biz ham ushbu jarayonga bepisand yondashmagan holda, yangi o‘quv rejalari va zamonaviy amaliyot dasturlari ishlab chiqishimiz lozim. Zero, shu yo‘l bilan ertangi kun egalarining nafaqat bilimli bo‘lishida, balki, ayni paytda olgan bilimlarini amalda qo‘llab, jamiyat rivojiga xizmat qiladigan tarbiyali yoshlarni – kadrlarni yetishtirib chiqarishga hissa qo‘shgan bo‘lamiz. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoevning ta’biri bilan aytganda, “Endigi vazifa – nafaqat ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, balki ularning natijalarini amaliyotga tadbiiq etishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yaratishdan iborat”.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi (elektron resurs) kiirish rejimi: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145> (kuchga kirgan sana 01.05.2023)
2. Davlat rahbari ishtirokida jamiyat muammolarini yechish, taraqqiyot strategiyasiga oid videosektor yig‘ilishi 26.01.2022-yil (elektron resurs) Kirish rejimi: <https://kun.uz/92638222>
3. Sh.Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 239-b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent. 2018-yil, 28-dekabr, www.president.uz.

KONSTITUTSIYA — JAMIYAT MA’NAVIY NEGIZI VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNING HUQUQIY KAFOLATI

Kaxxorova Matluba Manofovna

O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita raisi o‘rinbosari

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston mustaqilligi davrida millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash borasida amalga oshirilgan siyosiy-huquqiy islohotlar tahlil qilinadi. Yangilangan Konstitutsiyada vijdon erkinligi, diniy e’tiqod qilish huquqi, millatlararo tenglik va diniy tashkilotlarning davlatdan ajratilganligi kabi me’yorlar jamiyat barqarorligi va